

**BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARI TA'LIM JARAYONIGA
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH****Sobirova Gulxayo Aktamjonovna****Farg'ona viloyati Rishton tumani****21-BMSM o'qituvchisi****T.B.G'ofurbekov****Ilmiy rahbar: san'atshunoslik fanlari doktori,
professor****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13738952>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qitishning zamonaviy usullaridan foydalanish orqali ta'lim samaradorligiga erishish yo'llari haqida so'z yuritilib, bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqiy-tarixiy va nazariy fanlarni o'qitishda natijadorlikni yuqori ko'rsatkichlarini qayd etishga qartilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar turlari va ularning xususiyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyasi, interaktiv (interfaol) metodlar, loyihalash, baholash, didaktik o'yin, musiqiy-tarixiy va nazariy fanlar.

**APPLYING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES TO THE EDUCATIONAL
PROCESS OF CHILDREN'S MUSIC AND ART SCHOOLS****Sobirova Gulxayo Aktamjonovna****Teacher at children's music and****art schools №21 in Rishtan district,****Fergana region****T.B.Gafurbekov****Scientific advisor: doctor of art studies, professor**

Annotation: This article talks about ways to achieve educational efficiency through the use of modern methods of teaching, focusing on recording high performance indicators in the teaching of musical-historical and theoretical subjects in children's music and art schools. types of pedagogical technologies and their characteristics are described.

Keywords: Educational technology, interactive methods, design, assessment. didactic game, musical-historical and theoretical subjects.

Bolalar musiqa va san'at maktablarida mutaxassislik fanlar bilan bir qatorda olib borilayotgan musiqiy – tarixiy va nazariy fanlarni o'qitishga bo'lgan talabning kuchayishi, o'qituvchini dars jarayonlariga innovatsion yondashgan holda yangi pedagogik texnologiya va interfaol metodlardan foydalanib, o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini oshirish va sifatli ta'lim berishga undamoqda.

Ma'lumki, an'anaviy ta'limda o'quvchilar faoliyati passiv tinglovchi sifatida tashkil etilib, ta'lim jarayonini o'qituvchi boshqaradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan ta'lim-tarbiya jarayonida esa barcha texnologiyalar shaxsga ya'ni o'quvchiga yo'naltirilgan bo'lib, ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar hamkorlikda ishtirok etadilar.

Bugungi kunda mamlakatimiz ta'lim sohasida ro'y berayotgan tub burilishlar har bir ta'lim muassasasida didaktika sohasini jonlantirishni, ta'lim samaradorligini oshirishni, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni talab etadi. Ishonch bilan aytish mumkinki, ta'limni

texnologik asosga qurish sifat darajasini oshirishga, natijalarni kafolatlash tizimiga o'tishga, o'z-o'zini takomillashtiruvchi mexanizmlarni yaratishga xizmat qiladi. Ta'lim texnologiyasi yordamida o'qituvchi faoliyati yangilanadi, o'quvchi - yoshlarda mustaqil va ijodiy fikrlash, bilimga intilish, o'z ustida ishlash, izlanish, o'z-o'zini rivojlantirish tizimli ravishda shakllanadi.

Ta'lim texnologiyasi - o'qituvchining kasbiy faoliyati samaradorligini oshiruvchi va ta'limda yakuniy natijani kafolatlaydigan, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan xatti - harakatlar yig'indisidir¹.

Ta'lim texnologiyasi bosqichlari - **loyihalashtirish, amalga oshirish, nazorat qilish va baholash**dan iborat.

Loyihalash - mo'ljallangan maqsad, uni amalga oshirish usuli va vositalari yig'indisini aniqlashdir.

Ta'lim loyihasini **amalga oshirish**da quyidagi ishlarga alohida e'tibor qaratiladi:

- o'rganilayotgan mavzu bo'yicha maqsad, vazifalar bilan o'quvchilarni oldindan tanishtirish, muammo, topshiriqlarni, shuningdek, uy vazifalarni bajarish tartibi, paytini e'lon qilish, mavzuni to'liq o'zlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berish, etalon darajasida o'zlashtirish me'yorlarini aytib berish;

- o'quvchilarning faol, mustaqil faoliyatini rag'batlantirish, bolalar diqqatini mavzu mazmuniga tortish, uni qanday o'rgatish zarurligini aytib, bilishga qiziqish uyg'otish o'qish o'rganishga havas, muammolarni bajarishga ehtiyoj uyg'otish. Emotsiyalar, tafakkur hodisalari bilimlarni o'quv holatlariga tatbiq etish yo'llari orqali mavzu bo'yicha ma'lumotlar to'plash, to'plangan ma'lumotlar asosida mavzuni to'liq yorituvchi ma'ruza yaratish va o'quv jarayoniga tadbiiq qilingan natijalariga ko'ra ushbu ma'ruzaga o'zlashtirishga oid o'zgartirish, qo'shimcha, tuzatishlarni belgilash;

Nazorat qilish - **baholash** blokining vazifasi - qo'yilgan maqsadni amalga oshirilganligini aniqlash, har chorakda va I, II yarimyilliklarda nazorat darslarini o'tkazish va o'quvchilarning javoblariga ko'ra ularning natijalarini tahlil qilib, zarur hollarda kelgusidagi harakatlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Shuningdek, qo'yilgan ta'limiy maqsad va olingan natijalarning mosligi xulosalanadi.

Bo'lajak musiqa ijrochisi yoki nazariyotchisiga zamonaviy ta'lim berishda avvalo ularga aniq bilimlar berish, bilimlarga asoslangan ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ulardan kelgusidagi faoliyatlarida unumli foydalanishlarini ta'minlashda texnologik yondashuv juda o'rinli.

Ma'lumki, an'anaviy ta'lim XVII asrda Ya.A.Komenskiyning didaktik tamoyillari asosida shakllanib, hozirda o'quv muassasalarida eng ko'p qo'llanilayotgan sinf-dars tizimidan iborat. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosan shu tizimni turli yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadlarida yaratilib, ayni vaqtda rivojlanib bormoqda. Ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchi shaxsini kamol toptirish, mustaqil fikrlash, zaruriy bilimlarni olishga intilishlarini kuchaytiruvchi turli pedagogik texnologiyalar amaliyotga tadbiiq qilinmoqda. Quyida ularning ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

- **O'quvchi-yoshlar ishtirokini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar** (muammoli o'qitish texnologiyalari, loyihaviy texnologiyalar,

¹ SH.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, Sh.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva. Ta'lim texnologiyalari. Toshkent 2020. 13-bet.

tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi texnologiyalar, tayanch konspektlar, o'yinli texnologiyalar);

- **Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar** (hamkorlikda o'qitish texnologiyalari, insonparvarlikka asoslangan pedagogik texnologiyalar va b.).
- **Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari** (o'quvchi shaxsining ijobiy sifatlarini, ayrim sohalardagi bilimlarini, o'quv motivatsiyasini, bilish ehtiyojlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyalari);
- **O'quv jarayonini samarali boshqarish va tashkil qilishga asoslangan pedagogik texnologiyalar** (tabaqalashtirilgan, individuallashtirilgan, dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalari, modulli o'qitish, ta'limning jamoa usuli, guruhli o'qitish, kompyuterli ta'lim texnologiyalari);
- **Interfaol metodlar va texnologiyalar** (innovatsion texnologiyalar, interaktiv usullar, grafik organayzerlar, rolli-didaktik o'yinlar, treninglar);
- **Ta'limda axborot texnologiyalari** (multimediya, prezentatsiya, audio-video materiallar, internet, masofaviy ta'lim, ommaviy ochiq onlayn kurslar, videokonferensiya, o'rgatuvchi mobil ilovalar);
- **Tarbiyaviy texnologiyalar** (estetik -axloqiy munosabatlar sohasini shakllantirishga yo'naltirilgan emotsional-badiiy va emotsional-axloqiy texnologiyalar, shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirishga yo'naltirilgan texnologiyalar, notiqlik, seminar-treninglar, to'garaklar, ma'naviy tadbirlar); Bularndan tashqari, **xususiy** (o'quv fanlari), **alternativ** hamda **mualliflik pedagogik texnologiyalari** yo'nalishlari ham mavjud².

Bugun bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonini samaradorligini ta'minlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlarni qo'llash tajribasi Respublikamizda ham jadal tus olgan.

Interaktiv metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faollikka chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun dars jarayonida ishtirok etadi³.

Interaktiv ta'lim metodlaridan har bir o'qituvchi o'zining pedagogic mahorati va ta'lim mazmunidan kelib chiqqan holda foydalanish imkoniyatiga ega. Shuningdek, ushbu metodlardan foydalanishda ta'lim oluvchilarnig psixikasini ham yodda tutish zarur.

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha Shveytsariyalik psixolog Jan Piaje (1896-1980) **Bola psixikasi rivojlanishining to'rt bosqichi nazariyasini** ishlab chiqadi. Bular quyidagi bosqichlar:

1. Sensomotor bosqich (tug'ilgandan 2 yoshga to'lguncha)—jismoniy his tuyg'ular: teri sezgisi, ochlik, og'riq, shovqin, yorug'lik va boshqalarga munosabat shakllanadi.
2. Faoliyatgacha bosqich (2 — 7 yosh) — bola o'ziga atrofdagilar ko'zi bilan qaraydi. Bunda ijobiy muhitning ahamiyati katta. Bola o'ziga ijobiy baho berishi yaxshi rivojlanishga, past baho berishi, aksincha natijaga olib keladi.

² SH.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, Sh.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva. Ta'lim texnologiyalari. Toshkent 2020. 31-32-betlar.

³ Amanova A.N. O'zbekistondagi gen muhandisligi soxasining istiqbollari va mavzuni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish. "Journal of natural science" N2(7) 2022 y.

3. Aniq faoliyat bosqichi (7 — 11 yosh) — faktlarni qiyoslash, obyektiv aqliy xulosalar chiqarish, atrofdagilarning tan olishiga erishish va bolalarcha egotsentrizmdan xalos bo'lish, mavjud me'yor va qoidalarni o'zlashtirish bosqichi.

4. Rasmiy faoliyat bosqichi (11 — 15 yosh) — mustaqil fikrlashga intilish bilan hayotiy qadriyatlarni qayta baxolash, shaxsiy e'tiqodlar, qadriyatlarga munosabat, yangi odamlar bilan o'zaro munosabatlar, umidlar, kelgusi yo'lni tanlash, biror ma'naviy qahramon yoki faoliyat sohasiga e'tibor va qiziqishlarning yo'nalganligi, axborotlarni jadal to'plash bosqichi.

Nima uchun ushbu nazariyani keltirganimizni anglagandirsiz? Xa albatta, ta'lim-tarbiya jarayonida pedagog yuqoridagi nazariyani yodda tutgan holda, o'quvchining rivojlanish darajasiga mos va uning mantiqiy, intellektual va shaxsiy o'sishiga yordam beruvchi ta'lim texnologiyalaridan foydalanishi zarur.

Bugungi kun pedagoglarining asosiy vazifasi o'quvchida erkin fikrlash, mustaqil faoliyat, tashabbuskorlik, faollik, mustaqil o'qish va rivojlanish malakasini hosil qilishdir. Ma'lumki, o'quv materialni yaxshi o'zlashtirish uchun shunchaki tinglab, yozib o'tirish yetarli emas, balki ushbu material ustida faol ishlash, o'ylash, muhokama qilish, takrorlash, yordamchi vazifalarni bajarish kerak.

Interaktiv (ingl. "interaction", "inter" – o'zaro, "action" – harakat, faollik bo'lib, o'zaro faoliyat, o'zaro harakat) o'qitishda o'qituvchidan mashg'ulot davomida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro ta'sir darajasining bir ko'rinishidan ikkinchisiga mavzu maqsadiga bog'liq holda ustamonlik bilan ravon o'tishi talab etiladi. Ta'lim oluvchi mashg'ulotda "passiv" tinglovchi sifatida emas, balki "aktiv" ishtirokchi sifatida qatnashadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi, jamoa bo'lib fikrlashi va ishlashi orqali amalga oshiriladi⁴.

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha interaktiv usullardan foydalanilganda shaxsning barcha psixik bilish jarayonlari (sezgi, diqqat, idrok, tasavvur, xotira, aql, tafakkur, nutq, xayol), psixik holatlari (his-tuyg'u, emotsiya, qiziqish, iroda, ruhlanish) faol ishga tushib, o'quvchi vazifani bajarish, muammoni yechish uchun mustaqil ravishda izlanib, fikrlash doirasini kengaytirishga va rivojlantirishga yo'naltiriladi⁵.

Pedagogik adabiyotlarda 100 dan ortiq interaktiv metod, texnologiya va strategiyalar bayon qilingan. Xususan: "Aqliy hujum" ("Miya hujumi", "Fikrlar hujumi"), "Kim ko'proq, kim tezroq?" ("Blits-so'rov"), "Muammoli vaziyat", "Akademik munozara", "Bahs-munozara", "Debat", "Buni bilasizmi?" ("Differensial diagnostika"), "Rolli o'yin", "Bumerang" ("Charxpalak") "Qor bo'ron", "Akvarium", "Uch bosqichli intervyu", "Qora quti", "Sinkveyn", "Galereyani aylanish" ("Pinbord"), "Asalari galasi", "3x4", "Nazariya va amaliyot", "SCORE", "Chaynovord", "Esse", "Muzyorar", "Kubik", "Intervyu", "Press-konferensiya", "Intellektual futbol", "Toifalash jadvali", "Zinama-zina", "Rezyume" ("Yelpig'ich"), "Venn diagrammasi", "Pinbord", "Klaster" (Tarmoqlar), "Nima uchun?", "Qanday?", "Baliq skeleti", "Nilufar guli", "Insert", "SWOT-tahlil", "FSMU" "Konseptual jadval", "BBB", "Kaskad", "Piramida" ("Ierarxiya"), "T-sxema", "Assesment", "Aql xaritasi", ("Mind map"), "Tushunchalar tahlili", "Loyiha", "Keys-

⁴ SH.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, Sh.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva. Ta'lim texnologiyalari. Toshkent 2020. 66-bet.

⁵ O'sha manba

stadi”, “Skarabey”, “Rotatsiya”, “OSKI” (“OSCE”), “Blits-o’yin” (tartiblashtirish), “Tayanch konspekt” va boshqalar.

Ushbu metod, texnologiya, grafik organayzer va strategiyalarning har biri o’z yaratilish tarixi, maqsad-vazifalari va qo’llanilish xususiyatlariga ega. Darsni mazmunli va o’quvchilar uchun qiziqarli etib olib borishda yuqorida keltirilgan interaktiv metod va texnologiyalardan bir darsda bir nechtasini qo’llash mumkin. Bu o’qituvchining pedagogik mahoratiga bog’liq holda amalga oshiriladi. Yuqorida keltirib o’tilgan metod va texnologiyalardan musiqiy-tarixiy va nazariy fanlarni o’qitish jarayonida o’rinli foydalanish, o’quvchilarni o’tilgan mavzu bo’yicha kerakli bilim, ko’nikma va malakalarni egallab borishlariga yanada ko’proq imkon beradi. Shuningdek o’qituvchining o’z ustida doimiy ishlashi natijasida o’quvchilarni aqliy rivojlanishiga, mustaqil fikrlashga o’rgatuvchi mualliflik metodlari ham shakllanishi tabiiy hol. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, zamonaviy pedagogic texnologiyalarni dars jarayoniga tadbiiq qilish orqali ta’lim samaradorligiga erishilishi va har bir fan oldiga qo’yilgan maqsad va vazifalarning to’laqonli bajarilishi tajribalarimiz natijasida ma’lum bo’lmoqda.

References:

1. SH.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, Sh.R.Mirzayeva, M.M.Qo’ziboyeva. Ta’lim texnologiyalari. Toshkent 2020.
2. Amanova A.N. O’zbekistondagi gen muhandisligi soxasining istiqbollari va mavzuni o’qitishda interfaol metodlardan foydalanish. “Journal of natural science” N2(7) 2022.
3. Mirhayitova S.I. Pedagogik texnologiya. Toshkent 2020.
4. Nishonova Z, Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o’qitish metodikasi. Toshkent 2006.
5. Mamadjanova E. Musiqiy-tarixiy fanlarni o’qitish uslubiyoti. Toshkent 2020.